

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ТРАНСФОРМАЦИИ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хусейнова Умедахон Умаровна

преподаватель Государственного образовательного учреждения «Ходжандский
государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518823>

Аннотация. В данной статье речь идёт о комплексном подходе к процессу национального воспитания детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: дошкольник, воспитатель, дошкольная образовательная организация, трансформация в образовании, учебное занятие, интерес.

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy tarbiyalash jarayoniga kompleks yondashuv to'qrisida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha tarbiyachi, o'qituvchi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, ta'limdagi o'zgarishlar, o'quv mashg'uloti, qiziqish.

Abstract. This article deals with an integrated approach to the process of national education of preschool children.

Keywords: preschooler, educator, preschool educational organization, transformation in education, educational activity, interest.

Стремительный рост различных технологий привёл к значительным изменениям в базовой структуре системы непрерывного образования, так называемой – дошкольной. Данный этап в жизни каждой личности очень важен, поскольку в этом возрасте формируется основа и фундамент личности.

Для того, чтобы детям было интересно познавать мир на учебных занятиях и в процессе воспитательной работы в дошкольном образовательном учреждении важно заинтересовать их, сделать учебные занятия познавательными, а процесс национального воспитания необходимо осуществлять посредством применения современных инновационных технологий.

Современные дети, так называемое поколение Z имеет свои личностные особенности, которые нужно учитывать нынешнему воспитателю. Поколением Z называют личностей, родившихся позже 1995-2000 годов.

От представителей прошлых поколений их отличают:

быстрое взросление – современные дети рано теряют интерес к игрушкам, еще в дошкольном возрасте хорошо разбираются в некоторых вопросах взрослой жизни, высоких технологиях;

параллельная жизнь в двух мирах – реальном и виртуальном;

личная свобода как главная ценность;

вера в свою уникальность, исключительность, неповторимость, любознательность и оригинальность;

замкнутость и трудности с реальным общением;

большой интерес к самообразованию и самовыражению;

клиповое (фрагментарное) мышление – в частности, имеются сложности с восприятием длинных текстов без иллюстраций.

Перечисленные особенности детей дошкольного возраста меняют и подходы к их обучению и воспитанию. Значит, современный воспитатель должен видеть перед собой не абстрактного ребенка из классического учебника по педагогике, а реального представителя поколения Z, уметь разговаривать с ним на одном языке и находить к нему подходы.

Для того, чтобы вписаться в современную картину мира система образования должна решить ряд проблем. В их числе:

- недостаточная взаимосвязь между уровнями образования;
- недостаточное умение применять квалификационные знания, полученные в высшем образовательном учреждении воспитателями дошкольных образовательных организаций;
- использование недостаточно эффективных методологических подходов и форм в обучении и воспитании детей дошкольного возраста;
- неполноценное использование цифровых технологий;
- недостаточная практическая направленность дошкольного образования – детей готовят не к будущей жизни и работе, а к сдаче экзаменов.

Все это в комплексе с немотивированными и занятыми бесконечной бумажной работой воспитателями заставляет детей воспринимать дошкольную образовательную организацию как нечто неинтересное и ненужное.

Практика внедрения новых воспитательных технологий в других странах мира широко известна. В ряде государств уже используются новые модели образования. Так, отлично показывает себя практико-ориентированный подход к обучению и воспитанию в Финляндии. Эта страна в Международной программе оценки образовательных достижений учащихся (PISA) за 2018 год заняла 7 место по читательской грамотности, 16 – по математической и 6 – по естественнонаучной [1].

Образование в Финляндии базируется на следующих принципах:

- равенство – нет «слабых» и «элитных» учебных заведений, «важных» и «неважных» предметов;
- возможность использования учителями разных педагогических методик, приемов – государственная программа обучения выполнена в формате рекомендаций, а не строгих догматов;
- адаптация учебной программы и системы оценки под каждого ребенка;
- подготовка детей к жизни, а не к сдаче экзаменов – финские школьники, например, изучают, как пользоваться банковской картой, как создать свой сайт, что взять с собой в случае экстренной эвакуации и т.д.;
- максимальное расширение образовательного пространства – уроки в финских школах часто проходят в парках и лесах, в музеях и т.д.;
- добровольность – если ребенка не удастся заинтересовать науками, его готовят к выполнению посильной несложной работы;
- ориентация на самостоятельность – детей учат думать, размышлять, находить информацию, а не заучивать готовый материал;
- уважение к личности и правам ребенка.

Похожих подходов к педагогике придерживаются в современных школах Дании и Швеции [2]. В этих странах реализуются новые образовательные модели, направленные на развитие личности.

Сегодня педагоги понимают, что один воспитатель не может изменить всю систему образования в стране. Но каждый воспитатель в силах сделать интересными и полезными свои учебные занятия.

Для этого можно, например: построить образовательный процесс таким образом, чтобы дети не слушали скучного воспитателя-лектора, а сами добывали себе знания – искали информацию, размышляли, рассуждали, спорили, ставили эксперименты; проводить учебные занятия следует не только в классе, но и за его пределами – объяснять понятие фотосинтеза в парке, знакомить детей со стилями живописи в художественном музее, а с правилами волейбола – на матче команды волейболистов; удалять большое внимание взаимодействию детей, в том числе проектной работе, чтобы они социализировались и учились общаться друг с другом в реальной жизни, а не в интернете; задействовать все уровни мышления детей – пусть на учебных занятиях они не только слушают и думают, но и говорят, рисуют, фантазируют, проводят опыты; расценивать ошибки детей как повод для поиска других путей решения задачи, а не как повод для наказания; геймифицировать обучение, чтобы через азарт и интерес заразить детей любовью к предмету – проводить тесты в формате викторин, отправляться на учебных занятиях в виртуальные путешествия по странам и городам и т.д.

Современные высшие образовательные учреждения знакомят студентов с современными научными подходами к педагогике, уделяют внимания практике, вовлекают их в исследовательскую деятельность. Так, они стремятся стать хорошими воспитателями, сделать свои учебные занятия интересными, увлекательными и полезными для детей.

Главная особенность программ дошкольного образования – максимальная практическая направленность. В связи с этим, учебные планы регулярно корректируются и дополняются с учетом новых Государственных образовательных стандартов, технологий, методов и приемов обучения и воспитания. Существуют сегодня ещё дуальные и триальные программы обучения, которые являются гибридными моделями, сочетающими в себе преимущества как профессионального, так и академического обучения. Взаимное дополнение практического опыта работы в дошкольной образовательной организации научными знаниями оптимально готовит студентов к требованиям современного профессионального мира.

Для того, чтобы подготовить гармонично развитое поколение в дошкольных образовательных организациях, следует уделить особое внимание повышению качества подготовки воспитателей в высших образовательных учреждениях.

Основой сотрудничества между высшим образовательным учреждением и дошкольной образовательной организацией является согласование учебных программ. Этапы теории и практики согласованы друг с другом по содержанию и скоординированы по времени. Существует множество форм чередования учебы в высшем образовательном учреждении: блоковые и месячные процессы цифровизации всех сфер жизнедеятельности.

В марте 2022 года Европейским Советом и Европейским Парламентом было принято предварительное соглашение по программе «Навстречу цифровому десятилетию» [3]. Это решение направлено на укрепление цифрового лидерства Европейского Союза путем продвижения инклюзивной и устойчивой цифровой политики. Были определены конкретные цели в области развития цифровых компетенций, безопасной и устойчивой цифровой инфраструктуры, цифровой трансформации предприятий и оцифровки государственных услуг.

Цифровизация рассматривается как ключ к управлению многими трансформациями. Синергия цифровых технологий и технологий устойчивого развития может привести к решению проблем в образовании.

Цифровая трансформация образования осуществляется посредством создания соответствующих социально-экономических условий, в том числе инвестирования и стимулирования развития таких технологий, как: аккумуляторные технологии, особенно в области электромобильности; цифровые технологии (облако, искусственный интеллект, квантовые вычисления); биотехнологии и неэкологические технологии; технологии преобразования парниковых газов в «полезную» энергию; технологии переработки отходов; полупроводниковые технологии; технологии Power-to-X для хранения излишков электроэнергии из возобновляемых источников энергии; цифровая инфраструктура и технологии стандарта 6G и т.д.

Значит, значение цифровых технологий для процессов устойчивого развития имеет решающее значение. Примером применения коллаборации «цифровизация-образование» можно назвать применение искусственного интеллекта в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Важную роль в достижении поставленных целей играет система образования, которая призвана обеспечить обучение и повышение квалификации воспитателей в русле устойчивого развития и цифровизации. Такой процесс требует обеспечения комплексного подхода к трансформации национального воспитания в системе дошкольного образования.

REFERENCES

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. <https://www.google.com/search?q>
3. https://state-of-the-union.ec.europa.eu/state-union-2022/state-union-achievements/advancing-europes-digital-decade_ru